

Степанюк М. В.

*аспірант кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції
Львівського державного університету внутрішніх справ
<https://orcid.org/0009-0006-2657-6376>*

ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ СЛУЖБОВОМУ ПІДРОБЛЕННЮ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Досліджуються позиції вчених, а також положення чинного законодавства України та Республіки Польща в частині визначення кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за службове підроблення. З'ясовано притаманні обом державам ознаки теоретичних підходів науковців щодо визначення поняття «офіційний документ». Звернуто увагу на відмінності в частині нормативного передбачення термінів «службова особа» та «неправдиві відомості», а також їх дефініцій у концептуальному розумінні з точки зору кримінального права. Визначено теоретичні підходи вчених Республіки Польща що стосуються усвідомлення змісту положення «службова особа», а особливо індивідуальних підходів розуміння категорії як правового, соціального, економічного та морального явища, службового підроблення яке заподіює або може заподіяти негативні наслідки звичній (правдивій) діяльності моральних та нормативно-правових відносин серед населення та у державі. Виявлено зв'язок, що існує між положеннями приписів польських кримінальних законів щодо загальної протидії службовій злочинності, а також нормами, що віднесені до міжнародного права. Досліджено приписи низки рішень Вищого суду Республіки Польща щодо відповідальності за злочини у сфері підроблення документів. Виокремлено певні відмінності щодо передбачених позицій українських та польських законодавчих актів, які зазначають перелік осіб, що мають право здійснювати повноваження службової особи. Аргументовано, що не всі позиції польських науковців або законодавчі положення закріплені у законодавстві Республіки Польща є придатними до запозичення. Визначено необхідним категорична акцентуація уваги на особливості не лише українських правових звичаїв, а й специфіки провадження державного управління, реалізації сфер життєздатності суспільства, нормальному існуванню суспільних відносин в реаліях дії воєнного стану. Враховуючи результати наукової розвідки діючого законодавства Республіки Польща, а також положень доктрини українського кримінального права запропоновано ймовірні способи використання польського досвіду для з'ясування передбачених проблемних питань.

Ключові слова: злочин, офіційний документ, службове підроблення, службова особа, іноземний досвід.

Annotation. The positions of scientists, as well as the provisions of the current legislation of Ukraine and the Republic of Poland in terms of defining criminal law norms, which provide for responsibility for official forgery, are studied. The characteristics of the theoretical approaches of scientists regarding the definition of the concept of "official document"

characteristic of both states have been clarified. Attention is drawn to the differences in terms of the normative provision of the terms "official" and "false information", as well as their definitions in a conceptual sense from the point of view of criminal law.

The theoretical approaches of the scientists of the Republic of Poland concerning the awareness of the content of the position "official", and especially the individual approaches to understanding the category as a legal, social, economic and moral phenomenon, official forgery which causes or may cause negative consequences to the usual (true) activity of moral and normative legal relations among the population and in the state. The connection that exists between the provisions of the Polish criminal laws regarding the general counteraction to official crime, as well as the norms related to international law, has been revealed. The prescriptions of a number of decisions of the Supreme Court of the Republic of Poland regarding responsibility for crimes in the field of document forgery were studied. Certain differences have been singled out regarding the provisions of the Ukrainian and Polish legislative acts, which provide for a list of persons who have the right to exercise the powers of an official. It is argued that not all positions of Polish scientists or legal provisions enshrined in the legislation of the Republic of Poland are suitable for borrowing. It is determined that it is necessary to categorically focus attention on the peculiarities of not only Ukrainian legal customs, but also the specifics of state administration, implementation of spheres of social viability, normal existence of social relations in the realities of martial law. Taking into account the results of the scientific investigation of the current legislation of the Republic of Poland, as well as the provisions of the Ukrainian criminal law doctrine, probable ways of using the Polish experience to clarify the foreseen problematic issues are proposed.

Keywords: crime, official document, official forgery, official, foreign experience.

Вступ

Сучасні виклики, що відбуваються на території України (поширення пандемії COVID-19, російсько-українська війна), жодним чином не вплинули на напрям реформування політичної, економічної, правової та інших важливих сфер держави. Одночасно варто вказати, що не останнє місце серед вищевказаного займають питання запобігання кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Особливого значення, враховуючи існуючий стан в державі, набувають дієві заходи протидії службовому підробленню, ризик реалізації яких властивий будь-якій галузі діяльності суспільства.

Здійснення порівняльних наукових розвідок кожного кримінально-правового явища, що притаманне будь-якій державі, відіграє важливу роль як для науки, так і практики. Розглядуване наукове дослідження скероване на виявлення можливих форм застосування позитивного іноземного досвіду, що закріплений у кримінальних законах інших держав, в українському законодавстві, зокрема для протидії службовому підробленню. Розгляд практики реалізації аналогічної активності в конкретній державі є необхідною передумовою встановлення необхідності у впровадженні змін власних кримінально-правових положень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічну основу статті становили наукові праці іноземних дослідників, що полягали в аналізі окремих проблемних питань розгляду службового підроблення, як кримінально-караного діяння Республіки Польща. Серед польських науковців варто виокремити праці Тадеуша Боярського, Вальдемара Вальчека, Матеуша Женбачевського, Іренуша Камінського, Чеслава Клака, Хуберта Мельника, Александри Коядинської, Марлени Слупінської, Павела Фаленти та інших.

Метою статті є аналіз приписів кримінального законодавства Республіки Польща, які передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг загалом та службового підроблення

зокрема. Крім того, встановлення оптимальних способів вирішення проблемних питань, пов'язаних із закріпленням такої відповідальності, а також можливих варіантів їх запозичення та впровадження.

Результати

Перед тим, як здійснити безпосереднє дослідження кримінально-караного діяння, доцільно визначити подібність або відмінність ознак предмета такого кримінального правопорушення. Йдеться про спосіб сприйняття феномену «офіційного документу» в кримінально-правовому значенні українського та польського законодавств. Для цього варто скористатися науковими здобутками іноземних науковців. Отже, широке розуміння поняття «документ» у доктрині польського кримінального права визначає, що ним може бути будь-який предмет чи інший зафіксований носій інформації. Водночас юридичне визначення поняття «документ» містить критерій надання явищу правового значення. Відповідно, хоча за ознакою форми документом є будь-який предмет або інший зафіксований носій інформації, однак, як зазначає Тадеуш Боярські, за змістом юридичного критерію конкретний документ повинен містити юридичну вагомість [1, с. 58]. Далі автор продовжує, що в іншому випадку техніка створення та читання інформації, що міститься в документі, не мала б жодного значення. Відповідно таким предметом можна було б з правової точки зору вважати, наприклад: аркуш паперу, комп'ютерний видрук, надісланий факсом лист, фотографію, компакт-диск, жорсткий диск, магнітну стрічку, електромагнітну хвилю тощо.

Натомість Кримінальний кодекс Республіки Польща (стаття 115 § 14), з метою уникнення широкого значення поняття «документ» надав йому наступного кримінально-правового визначення: документ – це будь-який предмет чи інший зафіксований носій інформації, який пов'язаний з певним правом або який за своїм змістом є доказом права, правовідношення чи обставин, що мають юридичне значення. Відповідно, як зазначено в Рішенні Верховного суду Республіки Польща від 19 березня 2003 року [2], такі речі як незаповнені бланки, штампи, номерні знаки чи подібного роду носії інформації не розглядаються предметом службового підроблення. Одночасно такі носії інформації як листи до державних установ, ідентифікаційні картки, підтвердження оплати, рахунки-фактури з ПДВ, шкільні ідентифікаційні картки, студентські квитки, поліси страхування, ваучери тощо – відносяться до розглядуваного предмету кримінального правопорушення [3].

Визначившись із кримінально-правовим значенням поняття «документ» варто вказати на зміст статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за його підроблення службовою особою. Загалом у чинному Кримінальному кодексі Республіки Польща законодавець чітко визнає різновиди неправомірної поведінки, де предметом виступають документи. Отже, усі злочини проти достовірності документів розміщено в Особливій частині КК Республіки Польща, а саме в главі XXXIV «Злочини проти достовірності документів» [4], до яких віднесено:

- Підроблення документів (ст. 270);
- Засвідчення неправди (ст. 271);
- Отримання неправдивого посвідчення (ст. 272);
- Використання документа, що засвідчує неправду (ст. 273);
- Збут документа, що посвідчує особу (ст. 274);
- Використання чужого документа (ст. 275);
- Знищення або приховування документа (ст. 276);
- Знищення знаків, що визначають межі (ст. 277).

Відповідно до теми дослідження наукову зацікавленість містить стаття 271 КК Республіки Польща «Засвідчення неправди», зміст якої передбачає:

§ 1. Службова особа чи інша особа, уповноважена видавати документ, який засвідчує в ньому неправдиві відомості щодо обставин, що містять юридичне значення,
підлягає покаранню позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

§ 2. У випадках малозначності діяння винний
підлягає штрафу або обмеженню волі.

§ 3. Якщо винний вчиняє діяння, зазначене в § 1, з метою отримання матеріальної або особистої вигоди,

підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Як слушно зазначає Марлена Слупіньська, щоб зрозуміти, хто ж саме може підлягати кримінальній відповідальності за передбачене правопорушення, слід з'ясувати особливості забороненого діяння [5]. Дане твердження не викликає подиву чи заперечень, адже засвідчення неправди це один із різновидів правопорушень, де винним не може бути будь-яка особа, а лише службова особа або інша особа, уповноважена видавати документ.

Отже, загальним предметом захисту за вказаним нормативним приписом є процес надання достовірності документу в розумінні правдивості його змісту. З цього приводу Матеуш Женбачевські вказує, що небезпека вказаного правопорушення полягає в індивідуальному предметі захисту службового підроблення [6]. Автор наголошує на довірі потерпілої сторони зокрема та всіх громадян загалом до правдивості документів, що видані особами, спеціально призначеними для цього. Науковець додає, що це стосується довіри не лише до достовірності документів, а й також до надійності осіб, уповноважених видавати такі документи.

З точки зору кримінального права у випадку вчинення правопорушення, що зазначене у ст. 271 КК Республіки Польща, статус документа (внутрішній/зовнішній) не відіграє важливого значення. Йдеться про обов'язковість наявності лише факту засвідчення неправди щодо обставин, що мають юридичне значення, а де цей документ буде використано (в межах установи, що його видала чи поза її межами) – для кримінально-правової кваліфікації значення не має.

Матеуш Женбачевські звертає увагу на необхідності виявлення факту засвідчення службовою особою чи особою, уповноваженою видавати документ, неправди в змісті документу щодо юридично значимої обставини. Автор зазначаючи поняття «обставину», має на увазі процес настання наслідків з точки зору положення будь-якої галузі права, чинні на момент неправомірного діяння [6]. Отже, можливість застосування кримінальної відповідальності буде виключено, якщо неправда не стосувалася такої «обставини», як наприклад, випадкового, несуттєвого чи додаткового питання, що було зазначено в цьому документі. Крім того, початок досудового розслідування у службовому підробленні не потребує заяви потерпілого, адже завдано шкоди безпосередньо інтересам держави.

Враховуючи вищевикладене, кримінальне правопорушення у вигляді обману (ч. 1 ст. 271 КК Республіки Польща) може вчинятися лише з умисною формою вини. Тобто винна особа повинна усвідомлювати, що зазначає неправду і це засвідчення стосується саме тих обставин, що мають юридичне значення [7]. Крім того, для кваліфікації за ч. 3 ст. 271 КК Республіки Польща необхідна наявність мети – одержання матеріальної або особистої вигоди. Ця відмінність від українського законодавства вказує на рішучість польського законодавця щодо надання службовому підробленню статусу корупційного кримінального правопорушення.

Зазначене підкреслює статус не лише неправомірного діяння, а й високе положення потенційних правопорушників. Відповідно до змісту статті ними можуть бути або службові особи, або особи уповноважені видавати документ. Перелік перших не викликає жодних розбіжностей в практиці їх визначення адже він нормативно закріплений у кримінальному законі. Йдеться про § 19 ст. 115 КК Республіки Польща, де передбачено визначення термінів, одним із яких зокрема є службова особа – особа, яка виконує функцію державної влади, є державним службовцем, членом органу місцевого самоврядування, особою, яка працює в організаційному підрозділі за державні кошти, якщо вона не виконує свою професійну діяльність виключно у сфері обслуговування, а також інша особа, повноваження та обов'язки якої пов'язані з наданням публічних послуг та передбачені у законі чи визнаному Республікою Польща міжнародному договорі.

Запорукою відсутності широкого трактування статусу таких осіб є § 13 згадуваної статті, що зазначає вичерпний перелік такої категорії осіб, до яких зокрема віднесено:

- 1) Президента,
- 2) депутата, сенатора, радника (*йдеться про місцеві ради*),

3) члена Європейського парламенту (з огляду на перебування Республіки Польща в складі Європейського Союзу),

4) суддя, народний засідатель, прокурор, службова особа фінансового органу досудового розслідування, нотаріус, судовий виконавець, офіцер пробації, піклувальник (голова ліквідаційної комісії – український відповідник), судовий наглядач і адміністратор, особа, яка виносить рішення у дисциплінарних органах, що діють на підставі Закону,

5) особа, яка є службовцем державної адміністрації, іншого державного органу чи органу місцевого самоврядування, за виключенням обслуговуючого персоналу, а також інша особа яка має право приймати адміністративні рішення,

5) особа, яка є працівником державного органу контролю або органу контролю місцевого самоврядування, за виключенням обслуговуючого персоналу,

6) особа, яка займає керівну посаду в іншій державній установі,

7) службова особа органу, призначеного для охорони громадської безпеки або службова особа пенітенціарної служби,

8) військовослужбовець, за винятком територіальної військової служби,

9) працівник міжнародного кримінального суду, за виключенням обслуговуючого персоналу [4].

Законодавче визначення службової особи та їх переліку, як стверджує Марлена Слупіньска, є джерелом однієї із популярних форм захисту правопорушника у судовому засіданні, коли хоча й було доведено факт службового підроблення, однак винний не має статусу державного службовця. Розуміючи небезпеку зловживання такою прогалиною, законодавець в змісті ст. 271 КК Республіки Польща передбачив ще такий статус, як «особа уповноважена видавати документ».

Отже, у судовій практиці переважає думка, що це будь-яка фізична особа, право на видачу документа якої впливає з конкретної правової норми (переважно законодавчого рівня). Повноваження видавати документ можуть впливати як безпосередньо з нормативно-правової норми, так і з акту державного органу, наприклад, рішення суду чи адміністративного рішення [8]. До таких осіб зокрема відносяться лікар, медсестра (коли виконує розпорядження лікаря взяти кров), голова компанії, судовий експерт або оцінювач, академічний викладач, кондуктор, юрисконсульт, адвокат, нотаріус тощо. Звичайно, як і у випадку із службовою особою, існує загроза неможливості доведення, що особа має повноваження видавати такий документ, але, як зазначає Тадеуш Боярські, в кожній конкретній справі необхідно проаналізувати конкретні обставини за яких було вчинено кримінальне правопорушення [1, с. 62].

Наприкінці, варто також вказати вид та розмір покарання, що передбачив польський законодавець за засвідчення неправди. Метод репресії містить вагоме значення у запобіганні кожної неправомірної поведінки, оскільки ризик втрати чи обмеження конкретних прав чи благ утримує потенційного правопорушника від вчинення кримінально-караного діяння [9, с. 108]. Відповідно: § 1. ст. 271 – передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років; § 2 – у випадку малозначності діяння передбачає штраф або обмеження волі; § 3 – хоча і не містить наукового інтересу внаслідок визначення цього складу правопорушення корупційним, однак якщо винний вчиняє діяння, зазначене в § 1, з метою отримання матеріальної або особистої вигоди – підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Вказівка на заходи примусу є підсумком наукової розвідки польського законодавства в частині встановлення кримінальної відповідальності за службове підроблення, що було передбачено метою окресленої наукової роботи. Відповідно, наостанок, варто вказати на припис вітчизняного законодавства, а саме ст. 366 КК України, де за основне кримінальне правопорушення передбачено штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Кваліфікуючий склад кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Особливо кваліфікуючого складу кримінального правопорушення у службовому підробленні не передбачено.

Висновки

Досвід польського законодавства, безумовно, потребує глибинного теоретико-правового аналізу на предмет виявлення кращих варіантів його запозичення в українську систему заходів кримінально-правової протидії кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Необхідною умовою впровадження кращих заходів та засобів кримінально-правової охорони суспільних відносин європейських країн потребують обов'язкового врахування особливостей процесів, що притаманні Україні в умовах сьогодення. Це стосується не лише властивим вітчизняній правовій системі звичаям, а й специфіки реалізації повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, функціонування сфер народного господарства, взаємодії суспільних відносин в часи дії воєнного стану. Враховуючи виявлені відмінності в засобах кримінально-правової охорони суспільних відносин у сфері достовірності документів Республіки Польща, пропонується вважати позитивним досвід нормативне збільшення (законодавче передбачення) потенційного переліку посад, де вчинення такого виду правопорушень є можливим. Одночасно, вважається надмірним розмір передбаченого в санкції ст. 366 КК України покарання. Дієвість встановленого розміру заходу державного примусу має визначатися рівнем його співрозмірності з заподіяною (загрозі заподіяння) шкоди.

Список використаних джерел

1. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2003 r., sygn. III KKN 207/01, Lex nr 78408.
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006 r., sygn. I KZP 27/06, OSNKW z 2006 r., nr 12, poz. 110.
4. Ustawa z dnia 07 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Nr 88 poz. 553).
5. Słupińska M. Poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 KK) – jak się bronić – strona internetowa URL: <https://slupinska.eu/blog/poswiadczenie-nieprawdy-art-271-kk-jak-sie-bronic/>
6. Ziębaczewski M. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie czy zaświadczeniu – art. 271 kodeksu karnego – strona internetowa URL: <https://prawo-karne-adwokat.com.pl/poswiadczenie-nieprawdy-dokumencie-zaswiadczeniu-pismie>
7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r., WA 15/04, OSNKW 2004, nr 10, poz. 94.
8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2002 r., IV KK 295/98.
9. Франчук В.В., Корецка-Шукевіч Д.Д. Правопорушення, пов'язані з корупцією: адміністративно-правові засади протидії: монографія. Варшава: ЛьвДУВС, 2021. 183 с.